

Veronica DIWO

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Formarea competențelor profesionale ale studenților- asistenți sociali pentru consilierea persoanelor de vârsta a treia: modelul psihopedagogic

Rezumat: Articolul explorează și analizează procesul de formare a competențelor profesionale ale studenților de la programul de studii Asistență socială, concentrându-se în mod specific pe abilitățile necesare pentru consilierea eficientă a persoanelor de vârsta a treia. Intenția noastră este de a elabora un model psihopedagogic care să asigure că absolvenții sunt bine pregătiți pentru a răspunde cu empatie și profesionalism nevoilor specifice ale acestei categorii de populație. Analiza componentelor modelului se bazează pe o abordare pluridisciplinară, care îmbină teoria cu studiile de caz, pentru a oferi o imagine de ansamblu comprehensivă și relevantă a subiectului.

Cuvinte-cheie: studenți-asistenți sociali, competențe profesionale, consiliere, persoane de vârsta a treia, model psihopedagogic.

Abstract: The article aims to explore and analyze the development of professional competences in social worker students, focusing specifically on the skills necessary for the effective counseling of the elderly. We aim to develop a Psychopedagogical Model, which will ensure that graduates are well prepared to respond with empathy and professionalism to the specific needs of this population category. The analysis of the components of this model is based on a multidisciplinary approach, which combines theory with practical case studies in order to provide a comprehensive and relevant overview of the subject.

Keywords: social worker students, professional competences, counseling, the elderly, psychopedagogical model.

În contextul unei societăți cu o populație în curs de îmbătrânire rapidă, asistența socială dedicată persoanelor vârstnice a devenit un domeniu de o importanță crucială. Fenomenul îmbătrânirii demografice, caracterizat prin creșterea ponderii persoanelor de peste 65 de ani, aduce cu sine o serie de provocări complexe, de la nevoi medicale și sociale specifice la probleme psihologice și de izolare. Prin urmare, eficacitatea serviciilor de consiliere și sprijin depinde, în mare măsură, de calitatea formării profesionale a viitorilor asistenți sociali.

În general, formarea inițială a studenților-asistenți sociali pentru consilierea educațională a persoanelor de vârstă a treia nu se rezumă la acumularea de informații teoretice despre procesul de îmbătrânire sau despre politici sociale pentru seniori. Ea include, în primul rând, formarea unor *competențe profesionale*: capacitatea de a comunica empatic, de a asculta activ, de a construi relații bazate pe respect și demnitate, dar și abilități de facilitare a învățării active.

Universitatea, facultatea devine un laborator viu, în care studenții sunt ghidați să înțeleagă dinamica educației pe tot parcursul vieții, să valorifice resursele interioare ale persoanelor de vârsta a treia și să contribuie la dezvoltarea lor personală. Prin activități practice – *stagii, proiecte intergeneraționale, ateliere de consiliere* – studenții descoperă că educația vârstnicului nu înseamnă doar alfabeti-

zare digitală sau recreere culturală, ci și redobândirea unui sens al vieții, al apartenenței și al relevanței în comunitate.

În lucrarea sa *Teoria fericirii în asistența socială. De la managementul îngrijirii la managementul fericirii*, P.Ștefăroi analizează în profunzime fundamentele ideologice și filozofice care au modelat evoluția asistenței sociale. Autorul evidențiază faptul că, de-a lungul istoriei, ideile și practicile sociale privind necesitatea și gradul de organizare a serviciilor pentru persoanele aflate în dificultate au oscilat între două extreme [10, p. 24]. La o extremă s-a situat concepția potrivit căreia individul este o ființă autonomă, suverană și relativ independentă de contextul social. În această viziune, raporturile și regulile societății se formează spontan, în mod obiectiv, fără a necesita intervenția externă. Intervenția reglatoare sau întraajutorarea umanitară sunt considerate factori perturbatori, care ar dereglă funcționarea firească a societății. Această perspectivă, pe care Ștefăroi o leagă de teoriile darwiniste ale adaptării biologice, conduce la ideea că persoanele incapabile să se adapteze sunt eliminate natural din viața socială. Este însă o abordare radicală, imposibil de aplicat integral, întrucât nicio societate modernă nu poate promova excluderea totală a celor vulnerabili.

La cealaltă extremă se află concepțiile umaniste și solidare, centrate pe valori precum întraajutorarea, empa-

tia, solidaritatea și responsabilitatea colectivă. În această perspectivă, omul este înțeles ca ființă morală, spirituală și protectoare, iar societatea este chemată să își organizeze mecanismele instituționale astfel încât să ofere sprijin și reabilitare persoanelor și grupurilor aflate în dificultate. Conform acestei abordări, asistența socială devine o expresie a responsabilității morale a comunității față de membrii săi, fiind legitimă și necesară pentru asigurarea unui trai demn și a unei conviețuiri bazate pe umanism.

Astfel, din perspectiva lui P. Ștefăroiu, asistența socială este nu doar un mecanism de intervenție în situații de criză, ci și un proces complex de promovare a fericirii și a demnității umane, bazat pe valori fundamentale precum *empatia, solidaritatea și respectul pentru fiecare persoană*.

La începutul traseului profesional, mulți studenți aleg domeniul asistenței sociale cu dorința de a face bine, de a contribui la schimbări sociale. Însă după întâlnirea cu nevoile educaționale ale seniorilor se produce o transformare profundă: din simpli receptori ai cunoștințelor universitare, studenții devin exploratori ai umanității, ai istoriilor de viață, ai nevoilor subtile ale înțelepciunii acumulate de-a lungul deceniilor. Această formare devine astfel o *dublă inițiere*: pe de o parte, în profesia de asistent social, pe de altă parte, în arta de a însoți beneficiarii în momente esențiale ale existenței lor.

În *Tratatul de asistență socială*, coordonatorul volumului, cercetătorul român G. Neamțu, abordează fundamentele teoretice și metodologice ale profesiei de asistent social, printre care formarea competențelor profesionale. Lucrarea conține capitole dedicate diverselor categorii de beneficiari, inclusiv persoanele de vârstă a treia, și pune accentul pe rolul educațional și consiliator al asistentului social, ca parte integrantă a intervenției [8].

D. Buzducea abordează în manualul *Asistența socială a grupurilor de risc* problemele sociale specifice vârstei a treia (izolare, pierderea rolurilor sociale, sănătatea precară, dependența); analizează politicile și serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice; oferă modele de intervenție și bune practici pentru asistenții sociali care lucrează cu această categorie de beneficiari; subliniază rolul formării profesionale a specialiștilor în domeniu, inclusiv necesitatea dezvoltării competențelor de consiliere [3].

Studenții învață că fiecare întâlnire cu un vârstnic este o lecție de viață, o oportunitate de dezvoltare personală și profesională. În acest context, studenții-asistenți sociali, aflați în etapa formării

profesionale inițiale, pășesc într-un spațiu complex și provocator – cel al consilierii educaționale dedicate persoanelor de vârstă a treia, ceea ce înseamnă mai mult decât un traseu academic: este o călătorie de maturizare, de rafinare a vocației și de afirmare a valorilor solidarității, respectului și demnității umane.

În Figura 1 prezentăm un cerc cu patru sectoare (cognitive, practice, atitudinale, evaluative) interconectate prin săgeți bidirecționale, pentru a ilustra *fluxul ciclic și integrativ*. În centru, într-un cerc mai mic, este plasat studentul – simbol al dezvoltării competențelor profesionale. Modelul vizează componentele formării competențelor profesionale ale studenților-asistenți sociali pentru consilierea persoanelor vârstnice și poate fi văzut ca o *hartă a traseului formativ*, în care fiecare componentă reprezintă un „capitol” al pregătirii/formării inițiale ale studenților.

Studentul-asistent social este în centrul procesului, reprezentând transformarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor în competențe reale pentru consilierea educațională a persoanelor vârstnice.

Modelul sugerează un *proces ciclic și integrativ*, în care fiecare componentă se influențează reciproc: cunoștințele teoretice ghidează practica, experiența practică consolidează înțelegerea teoretică, iar reflecția asupra experiențelor și feedbackul contribuie la dezvoltarea atitudinilor profesionale. Astfel, studenții dobândesc o *competență profesională complexă*, nu fragmentată.

Accentul pe integrare, feedback și reflecție conferă modelului dinamism și adaptabilitate, aspecte esențiale pentru contextul educațional contemporan și pentru specificul consilierii persoanelor vârstnice:

1) *Componente cognitive*: cunoștințele psihopedagogice necesare pentru înțelegerea dezvoltării persoanelor vârstnice, particularitățile învățării la vârsta a treia și principiile consilierii educaționale. Această componentă asigură fundamentul teoretic al intervențiilor.

2) *Componente practice/aptitudinale*: vizând compe-

Figura 1. Componentele formării competențelor profesionale ale studenților-asistenți sociali pentru consilierea persoanelor vârstnice

tențe de consiliere, comunicare, ascultare activă și facilitare a procesului de învățare. Acestea se dezvoltă prin stagii practice, simulări și activități interactive.

3) *Componente atitudinale și etice*: pun accentul pe empatie, răbdare, respect și sensibilitate față de particularitățile psihosociale ale persoanelor vârstnice. Această dimensiune asigură că viitorii asistenți sociali pot crea relații profesionale eficiente și umane.

4) *Componente evaluative*: implică monitorizarea progresului studenților prin autoevaluare, feedback din partea formatorilor și evaluări sumative, garantând formarea continuă și ajustarea intervențiilor didactice.

Scopul final al modelului este formarea unor asistenți sociali capabili să identifice nevoile educaționale ale persoanelor vârstnice; să planifice și să implementeze programe educaționale adecvate; să evalueze eficiența intervențiilor și să ajusteze strategiile de consiliere eficiente; să mențină relații profesionale etice și empatică cu persoanele de vârstă a treia.

Având la bază aceste componente, analizând literatura și experiența în domeniu, am elaborat *Modelul psihopedagogic de formare a competențelor profesionale ale studenților-asistenți sociali pentru consilierea educațională a persoanelor de vârstă a treia* (Figura 2), care reprezintă o abordare integrată și sistematică ce urmărește dezvoltarea competențelor profesionale necesare pentru a oferi suport educațional și consiliere adaptată specificului și nevoilor persoanelor de vârstă a treia.

Modelul are la bază principii pedagogice solide, care combină cunoștințele teoretice cu aplicarea practică, promovând o formare complexă și personalizată. Implementarea acestui model contribuie la creșterea calității serviciilor sociale destinate seniorilor, facilitând integrarea lor socială și promovând o îmbătrânire activă și demnă. Modelul reflectă o viziune sistemică și interconectată asupra profesiei de sprijin, în care *asistența socială* este poziționată într-un context interdisciplinar cu alte domenii precum *psihologia, psihiatria, educația și medicina*.

Modelul psihopedagogic pornește de la ancorarea profesiei de asistent social în cadrul profesiilor de sprijin, conturând astfel caracterul complex, interdisciplinar și colaborativ al intervenției sociale. Asistentul social, ca profesionist în cadrul acestor domenii, urmează o formare profesională inițială structurată pe programul de studii *Asistență socială*, ce integrează cursuri universitare, seminare aplicative și practică asistențială.

În continuarea fluxului logic, este evidențiată *polivalența rolurilor* pe care le îndeplinește asistentul social. Acesta este văzut nu doar ca un agent de sprijin, ci și ca facilitator de posibilități, mediator, activist, broker social, orator, coordonator, formator, educator și agent al schimbărilor sociale. Această enumerare reflectă nu doar versatilitatea ocupațională, ci și complexitatea competențelor necesare într-o societate aflată în continuă schimbare.

Modelul plasează în centrul său consilierea educațională a persoanelor de vârstă a treia, un domeniu emergent și tot mai relevant în contextul îmbătrânirii populației și al nevoii de educație pe tot parcursul vieții. Aceasta este fundamentată pe *condiții de desfășurare* – empatie, acceptare, autenticitate și o „căldură” non-posesivă – și *principii*: etice, psihologice, pedagogice și specifice consilierii.

D. Tiron [apud 5, pp. 39-51] clasifică și descrie principiile consilierii (cu accent pe consilierea educațională) astfel:

a) *Principii etice*: promovarea și dezvoltarea sănătății psihice și educaționale; interzicerea acțiunilor non-etice; respectul reciproc; principiul „adevărului personal” al consiliatului în unitate și în acord cu adevărul moral; principiul non-agresivității consilierii; principiul influenței benefice și nu al manipulării; principiul confidențialității; principiul ne-culpabilității;

b) *Principii pedagogice*: optimismul pedagogic; încrederea reciprocă; progresul treptat al consilierii; transmiterea bilaterală de informații și experiență; principiul adaptării;

c) *Principii psihologice*: transferul; interiorizarea; conștientizarea problemei, a soluției; empatia; actualizarea; autenticitatea; tranzația;

d) *Principii specifice consilierii*: susținerea afectivă; susținerea cognitivă; susținerea volitiv-decizională; descărcarea emoțională sau catharsisul; principiul *orientare-dirijare-învățare*.

e) *Principiile consilierii educaționale* sunt prezentate sintetic de G. Tomșa, care pune accentul pe următoarele aspecte: a) responsabilitatea pentru dezvoltarea clientului îi revine acestuia și nu consilierului, succesul activității de consiliere este posibil doar în cazul implicării active a consiliatului în propria dezvoltare; b) relația de consiliere este permisivă: cei doi actori sociali implicați pot întrerupe relația oricând doresc, iar consilierul îi va lăsa clientului libertatea de a avea propriile idei și convingeri, propriile opinii; c) consilierul trebuie să gândească problemele clientului împreună cu acesta, nu în locul acestuia; de asemenea, accentul se pune pe a gândi despre problemele clientului, nu despre client; d) aplicarea consecventă a tuturor principiilor și regulilor în conformitate cu idealurile și valorile democratice [2, p. 102].

Acest model psihopedagogic, fundamentat pe principiile educației permanente, pe paradigmele consilierii centrate pe persoană și pe teoriile învățării experiențiale, integrează perspective din psihologie, pedagogie și asistență socială, contribuind la profesionalizarea domeniului asistenței sociale prin consolidarea formării inițiale a studenților și dezvoltarea capacității lor de a răspunde competent și etic provocărilor generate de îmbătrânirea populației. El promovează o abordare centrată pe resurse, dialog și învățare pe tot parcursul vieții, reflectând idealurile unei societăți incluzive și solidare.

Formarea studenților conform acestui model presu-

pune utilizarea unor metode interactive și participative, cum ar fi studiile de caz, simulările de consiliere, și practica supervizată în comunități sau instituții care oferă servicii pentru seniori. Astfel, studenții-asistenți sociali dobândesc nu doar cunoștințe teoretice, ci și experiență practică, care îi pregătește să răspundă eficient provocărilor din domeniul consilierii educaționale a persoanelor de vârstă a treia.

În contextul demografic actual, caracterizat printr-o îmbătrânire accelerată a populației și extinderea perioadei de viață activă, se conturează tot mai acut nevoia unei reconceptualizări a formării profesionale în asistența socială. În acest sens, formarea inițială a studenților-asistenți sociali pentru consilierea educațională a persoanelor de vârstă a treia devine o componentă esențială în pregătirea acestora pentru realitățile practice ale profesiei [9]. Această formare nu se limitează la dimensiunea informativă, ci integrează aspecte formative și transformatoare, dezvoltând competențe profesionale ce implică empatie, responsabilitate socială, reflecție critică și disponibilitate spre învățare continuă.

Modelul psihopedagogic propus de noi urmărește exact această abordare integrativă, susținând o formare centrată pe student și pe nevoile reale ale beneficiarilor serviciilor sociale. El se sprijină pe patru dimensiuni fundamentale: *cognitivă* (cunoștințe gerontologice și educaționale), *axiologică* (valori și atitudini profesionale), *metodologică* (tehnici și metode de consiliere educațională) și *praxiologică* (aplicabilitate în contexte reale).

Integrarea dimensiunii gerontologice în curricula universitare, recomandată de organisme internaționale precum CEDEFOP [4] și IFSW [7], presupune introducerea de discipline specifice, precum și organizarea de stagii de practică în centre pentru seniori, cluburi ale vârstei a treia sau organizații comunitare. De asemenea, învățarea bazată pe proiecte, studiile de caz, atelierile intergeneraționale și reflecția asupra propriei practici constituie elemente esențiale în dezvoltarea unei competențe profesionale autentice.

Un rol esențial în formarea profesională a studenților îl joacă consilierea educațională ca practică de sprijin pentru învățarea continuă a seniorilor. Nu este vorba doar despre alfabetizarea digitală sau dobândirea unor abilități noi, ci despre facilitarea redescoperirii sensului, consolidarea stimei de sine și menținerea activă a statutului social al persoanelor vârstnice. În acest sens, studenții învață să acționeze nu doar ca intermediari ai cunoașterii, ci și ca parteneri empatici în procesul de redobândire a demnității și participării active a vârstnicilor la viața comunității [1; 11]. Astfel, formarea inițială a studenților-asistenți sociali pentru consilierea educațională a persoanelor de vârstă a treia devine un proces esențial în consolidarea unei practici sociale etice, reflexive și transformatoare. Ea contribuie nu doar la

Figura 2. Modelul psihopedagogic de formare a competențelor profesionale ale studenților-asistenți sociali pentru consilierea educațională a persoanelor de vârstă a treia.

îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor, ci și la profesionalizarea domeniului asistenței sociale în spiritul solidarității intergeneraționale și al demnității umane [6].

În ansamblu, *modelul psihopedagogic* propus nu numai oferă un cadru sistematic pentru formarea profesională a studenților, ci și contribuie la promovarea unei culturi a îmbătrânirii active și demne, prin valorizarea educației pe tot parcursul vieții și a consilierii ca proces transformativ. Această sinteză valorică subliniază necesitatea formării unor profesioniști reflexivi, capabili să intervină etic, empatic și eficient în sprijinul unei populații vulnerabile din punct de vedere educațional și social.

Modelul psihopedagogic complex și integrativ al formării inițiale a studenților-asistenți sociali, cu accentul pe *consilierea educațională a vârstnicilor*, îmbină dimensiunea teoretico-conceptuală cu cea practică, valorizând empatia, flexibilitatea și aplicabilitatea, toate în serviciul unei intervenții sociale de calitate, centrate pe demnitatea și nevoile persoanelor de vârstă a treia. Astfel, modelul devine nu doar un instrument pedagogic, ci și un cadru de referință pentru construcția identității profesionale a viitorilor asistenți sociali.

În concluzie: Procesul de formare inițială a viitorilor asistenți sociali are un rol esențial în pregătirea acestora pentru provocările generate de îmbătrânirea populației și de nevoile complexe ale persoanelor de vârstă a treia. În contextul actual, caracterizat de creșterea ponderii populației vârstnice și de diversificarea problemelor sociale asociate acestei etape de viață, consilierea devine una dintre competențele centrale ale profesiei de asistent social.

Formarea competențelor profesionale presupune o combinație echilibrată de cunoștințe teoretice, abilități practice și atitudini specifice. Studenții de

la profilul *Asistență socială* trebuie să dobândească nu doar informații despre procesele de îmbătrânire, sănătatea fizică și mentală a persoanelor vârstnice, ci și deprinderi de comunicare empatică, ascultare activă și consiliere adaptată particularităților acestei categorii de beneficiari. În același timp, formarea trebuie să dezvolte sensibilitatea față de demnitatea, autonomia și drepturile persoanei în vârstă.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Banks S. J. Ethics and Values in Social Work. 4th ed. London: Palgrave Macmillan, 2012. 278 p.
2. Brebuleț S.-D. Consilierea educațională a copiilor remigrați. București: EDP, 2018. 231 p.
3. Buzducea D. Asistența socială a grupurilor de risc. Iași: Polirom. 2010. 894 p.
4. CEDEFOP. Empowering Adult Learners in Ageing Societies: Lifelong Learning Strategies. 2020
5. Dumitriu T.-E. Consiliere educațională. Iași: Institutul European, 2005. 268 p.
6. Formosa M. Four decades of universities of the third age. Ageing and Society, Vol. 34 (1), 2014, pp. 42-66.
7. IFSW. Global Standards for Social Work Education and Training. 2023.
8. Neamțu G. Tratat de asistență socială. Ed. a II-a. Iași: Polirom, 2011. 1340 p.
9. Payne M. Modern Social Work Theory. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 460 p.
10. Ștefăroi P. Teoria fericirii în asistența socială. De la managementul îngrijirii la managementul fericirii. Iași: Lumen, 2009. 190 p.
11. Withnall A. Improving Learning in Later Life. New York: Routledge, 2010. 127 p.